

Гражданско-правовые отношения

УДК 347.72

В.А. Болдырев, доктор юрид. наук, доцент
Омская академия МВД России

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье отстаивается позиция, согласно которой гражданское законодательство должно толковаться как позволяющее собственнику при принятии устава оговорить возможность для учреждения дополнительно осуществлять деятельность по передаче имущества, выполнению работ или оказанию услуг, а также получать от этого доход. Существование такого установления в законе не может толковаться как введение запрета на определение в качестве основной цели учреждения (его обязанности) осуществления общественно полезной деятельности на возмездных началах.

Ключевые слова: некоммерческая организация, учреждение, приносящая доход деятельность, предпринимательская деятельность, прибыль.

V.A. Boldyrev, Ph.D. (Doctor of Juridical Sciences), assistant-professor
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

CARRYING OUT OF INCOME-GENERATING ACTIVITIES

The article takes a stand that civil legislation should be interpreted as allowing the owner when adopting the statute to receive a possibility for an institution to carry out activity on transfer of property, performance of works or services activities, and also to get profit. The existence of such determination in the law can not be interpreted as a ban on the definition as the main purpose of the institution (of his duty) implementation of socially useful activity on a fee basis.

Key words: nonprofit organization, institution, income-generating activities, entrepreneurial activity, profit.

Отношение к предпринимательской деятельности некоммерческих организаций вообще и приносящей доход деятельности учреждений в частности в среде юристов можно назвать неоднозначным. Нередко соответствующая экономическая активность рассматривается как неизбежное зло.

«Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и являлась деятельностью, соответствующую этим

целям» [3]. «Однако до сих пор эффективный механизм контроля над таким соответствием отсутствует, – пишет Е.Ю. Валявина, – а негативные последствия для организаций, нарушающих это, по сути, формальное ограничение, не наступают» [1, с. 10].

Если толковать приведенную норму буквально, осуществление предпринимательской деятельности является именно правом некоммерческой организации, не обусловленным каким-то дополнительным разрешением со стороны ее учредителя, существующим с момента

регистрации юридического лица (лишь бы эта деятельность соответствовала целям создания юридического лица), и специального указания в учредительных документах на возможность осуществлять такую деятельность не требуется. Первоначальная редакция п. 2 ст. 24 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [10] (далее – Закон о некоммерческих организациях) приводила к такому же выводу, но в действующей редакции норма содержит оговорку, что предпринимательская деятельность возможна для некоммерческой организации при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах [8]. Иными словами, некодифицированный закон ввел дополнительное условие занятия предпринимательской деятельностью для всех некоммерческих организаций.

Специфика экономической активности учреждений отражена законодателем в ст. 298 ГК РФ. Им дозволяется осуществлять «приносящую доход деятельность». Законодатель счел неуместным использование термина «предпринимательская деятельность» при характеристике данной категории юридических лиц. Кроме того, занятие приносящей доход деятельностью (изначально, в силу содержания Кодекса) возможно, только если это прямо допускается учредительными документами. Приобретенное на такие доходы имущество поступает в самостоятельное распоряжение частного, автономного или бюджетного учреждения, а казенное учреждение такие доходы передает в бюджет, точнее, они «сами» туда *поступают*: «Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации» [9].

В. Царев находит использованию термина «приносящая доход деятельность» следующее объяснение: «Это понятие шире понятия «предпринимательская деятельность», поскольку доходы может приносить не только предпринимательская, но и любая другая деятельность, которая приводит к увеличению экономических выгод» [12, с. 108]. Скажем, если деятельность должна приносить доход, но его получение не будет иметь систематического характера (что является одним из признаков предпринимательской деятельности согласно ст. 2 ГК РФ), занятие ею допустимо исключительно при условии, что это разрешено уставом учреждения.

Согласно позиции Т.А. Нуждина, использование термина «предпринимательская деятельность» для характеристики экономической активности любой некоммерческой организации

некорректно [5, с. 20]. Такой вывод основан на следующей посылке: «Целью некоммерческой организации (основной, дополнительной) не может быть извлечение прибыли» [5, с. 20].

Позиция автора не соответствует буквальному содержанию закона, в частности, п. 1 ст. 51 ГК РФ, говорящему о некоммерческих организациях как о не имеющих извлечения прибыли в качестве *основной* цели. Кроме того, целеполагание и мотивация плохо подчиняются правовому регулированию. Как следствие, мы не видим веских причин для отказа от использования в кодифицированном законе термина «предпринимательская деятельность» для обозначения приносящей доход деятельности некоммерческих организаций (например, п. 1 ст. 117, п. 2 ст. 118 ГК РФ).

Надо заметить, что в п. 2 ст. 298 ГК РФ законодатель говорит о *праве* учреждения осуществлять приносящую доход деятельность. Буквальное толкование данной нормы в отрыве от других позволяет сделать вывод, что в уставе учреждения нельзя предусматривать обязанность осуществлять приносящую доход деятельность. Однако узкое толкование закона не соотнобразуется с его действительным смыслом. Например, создание медицинского учреждения, оказывающего услуги за цену ниже себестоимости для социально незащищенных граждан вполне укладывается в рамки идеи, лежащей в основе классификации юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. У такого юридического лица прибыли нет вообще. В данном случае следует говорить, что на органе управления соответствующего юридического лица лежит *обязанность* организовать деятельность, приносящую доход. Приносит доход и оказание медицинских услуг в рамках программ обязательного медицинского страхования, хотя бы эти доходы поступали и не от граждан, а от страховщиков.

Гражданское законодательство должно толковаться как позволяющее собственнику при принятии устава оговорить возможность (право) для учреждения дополнительно осуществлять деятельность по передаче имущества, выполнению работ или оказанию услуг, а также получать от этого доход. Существование такого установления в законе не может толковаться как введение запрета на определение в качестве основной цели учреждения (его обязанности) осуществления общественно полезной деятельности не возмездных началах (организация спектаклей, выставок, оказание медицинской помощи и т.п.).

Подчеркнем, что данный тезис не содержит предложений по изменению норм права, а лишь согласует буквальный смысл нормы на основе ее доктринального толкования, со сложившейся экономической практикой.

Проблема деятельности, приносящей доход некоммерческим организациям, в том числе учреждениям, является не только правотворческой, но и правоприменительной, она волнует политиков самого высокого уровня: «Что касается некоммерческих организаций, – отмечал Д.А. Медведев, – то одним из фундаментальных вопросов законодательства является определение тех пределов, в которых они могут заниматься деятельностью, приносящей доход» [4, с. 10].

Нельзя не согласиться и с О.А. Серовой, отмечающей, что «фактическая коммерциализация деятельности некоммерческих организаций ставит перед законодателем задачу по определению четких ограничений или прямого запрета для некоммерческих юридических лиц на участие в предпринимательской деятельности» [11, с. 38].

Здесь следует заметить, что формулировка ст. 50 ГК РФ в ее буквальном толковании не дает оснований для имеющей чрезмерные масштабы коммерциализации учреждений. Логика закона такова: сама предпринимательская деятельность должна способствовать достижению уставных целей учреждения. Но такой подход законодателя отчасти основан на идеализации фигуры правоприменителя и норм общего характера. Именно об этом говорит О.В. Гутников: «На наш взгляд, конструкция соответствия разрешенной предпринимательской деятельности целям создания организации (ст. 50 ГК РФ) или соответствия результатов этой деятельности таким целям (ст. 24 Закона о некоммерческих организациях) юридически ущербна. Так как никаких четко установленных критериев такого соответствия нет и быть не может, на практике это соответствие всегда будет устанавливаться произвольно, поэтому данную конструкцию следует исключить из законодательства» [2, с. 56].

На наш взгляд, позиция автора излишне категорична, сама по себе недостаточность норм общего характера для регулирования общественных отношений не означает, что таких норм быть не должно. В законе следует сохранить общее ориентирующее правило о необходимости соответствия разрешенной предпринимательской деятельности целям некоммерческой организации. Вместе с тем стоит оценить как заслуживающее обсуждения предложение автора о введении закрытого перечня

разрешенных видов предпринимательской деятельности [2, с. 56].

Законом о некоммерческих организациях (п. 1 ст. 24) определено: «Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие организации отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных типов».

Как известно, автономные учреждения создаются только для осуществления видов деятельности, указанных в законе [6]. В законодательстве существует и норма-запрет: «Государственные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальные учреждения, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, не могут быть созданы в виде казенных учреждений» [7].

Вероятно, существующий круг ограничений для некоммерческих организаций на занятие деятельностью, приносящей доход, может быть расширен, однако любые изменения в данном случае должны быть крайне осторожными, взвешенными. По всей видимости, ограничения должны быть связаны не с организационно-правовой формой или типом юридического лица, а со сферой его основной деятельности (образование, медицина, культура и т.д.).

За ужесточение законодательных требований к приносящей доход деятельности любых некоммерческих организаций выступает Е.А. Суханов: «Такие юридические лица вправе заниматься не любыми видами предпринимательства, а лишь соответствующими основному профилю их деятельности (например, вузы вправе оказывать научные и образовательные услуги, но не вправе заниматься розничной торговлей). Такие виды деятельности должны быть исчерпывающим образом перечислены в их уставах (учредительных документах)» [12, с. 7].

Следует заметить, что попытки дифференцировать предпринимательскую деятельность по различным критериям наблюдаются в науке гражданского права, что свидетельствует о внутренней неоднородности предпринимательства как вида экономической активности.

Некоторые авторы понимают предпринимательскую деятельность широко. Например, О.А. Серова указывает: «Необходимо доктринальное закрепление наличия двух форм осуществления предпринимательской деятельности некоммерческими организациями: прямая форма – осуществление деятельности, приносящей доход, и опосредованная форма – участие в со-

здании и деятельности коммерческой организации с последующим переходом к экономическому критерию разграничения данной классификационной группы» [11, с. 25].

Приведенная позиция сложно согласуется с цивилистической доктриной (теорией правосубъектности юридических лиц). Здесь отождествляется деятельность двух разных участников общественных отношений: участника юридического лица и самого юридического лица. Такой подход допустим в экономической, но не в юридической науке и тем более не в законодательской деятельности.

По большому счету, рассуждения о прямой и опосредованной предпринимательской деятельности являются вариацией на довольно известную тему о прямом и опосредованном участии субъектов права в общественных отношениях (также малопродуктивную для цивилистики).

Не может служить хоть какой-нибудь почвой для подхода О.А. Серовой правило, отраженное в п. 2 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях, согласно которому предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью «признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика».

Участие в хозяйственных обществах и товариществах на вере с учетом приведенного определения является «иной приносящей доход деятельностью», а подход законодателя может быть оценен как вполне обоснованный.

Не будучи принципиальным сторонником терминологических споров в науке, отмечу, что законотворчество должно (во всех случаях, когда это возможно) основываться на едином и достаточно определенном значении ключевых терминов. К числу таковых, несомненно, относится «предпринимательская деятельность».

Предложения о широком понимании предпринимательской деятельности (а равно широком понимании таких базовых категорий, как «собственность», «обязательство», «сделка», «юридическое лицо») имеют исторические корни и заимствованные из экономической науки основания. Известное современности рождение наиболее важных достижений на стыке самых разных наук не должно подменяться произвольным использованием категориального аппарата, поскольку он является лишь инструментарием для специалиста более, менее или вообще не пригодным к использованию за неясностью его функций.

Литература

1. Валявина Е.Ю. Развитие законодательства о некоммерческих организациях // Журнал российского права. 2009. № 1.
2. Гутников О.В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота // Журнал российского права. 2011. № 1.
3. Коммерческие и некоммерческие организации: Гражданский Кодекс РФ. Ст. 50. п. 3.
4. Медведев Д.А. Гражданский кодекс России – его роль в развитии рыночной экономики и создании правового государства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2007. № 7.
5. Нуждин Т.А. О совершенствовании законодательства о юридических лицах // Право и экономика. 2009. № 6.
6. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ. Ч. 1 Ст. 2 // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.
7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 313-ФЗ. Ст. 15 // СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6409.
8. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ. Ст. 6. п. 14. // СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
9. Распоряжение имуществом учреждения: Гражданский Кодекс РФ. Ст. 298.
10. Российская газета. 1996. 24 янв.
11. Серова О.А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России: автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2011.
12. Суханов Е.А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал российского права. 2010. № 1.

13. Царев В. Право самостоятельного распоряжения доходами и имуществом учреждений // Хозяйство и право. 2009. № 7.